

ПЕРЕДАЧА МЯЧА КАК БАЗИС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТОВ И ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Исмагилов Дамир Канганович

Национальный исследовательский университет "Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

д.п.н. (DSc), доцент

Аннотация. В статье анализируется использование передачи мяча в соревновательном упражнении.

Ключевые слова: футболисты, ТТД (техничко – тактические действия).

Техничко – тактическая подготовленность футболистов, развивается и совершенствуется в ходе тренировочного процесса, выражается в ходе соревновательной деятельности в виде разнообразных двигательных действий, в сочетании с владением мячом в условиях жесткой и высокоинтенсивной игры. Результативные (точные) командные, групповые тактические действия игроков в своей совокупности являются проявлением сущности соревновательной борьбы, с другой стороны, определяют успех команды в противостоянии с соперником в официальной игре, турнире [2]. В последние годы все чаще высказывается мнение о том, что футбол является одной из форм искусства. Бывший президент ФИФА Жоао Авеланж в одном из своих интервью отметил, что, по его мнению, «Футбол – это самый волнующий театр из всех существующих в мире». Известный специалист В.К. Elliot характеризует красоту футбола проявляющейся в быстрых и ритмичных движениях, связанных с передачей мяча, при условии, что эти движения оправданы необходимостью. Важно отметить, что компетентные специалисты рассматривают передачу мяча как ведущее технико – тактическое действие основное содержание игровой деятельности по футболу. В свою очередь передача мяча – это основа взаимодействия, взаимопонимания, взаимосвязь. Несомненно, изложенное становится понятным, и что передача должна занимать наибольшее количество времени при многолетней подготовке футболистов. Известно, что более 85% игра состоит из передач мяча. По мнению автора [1] игра команды, владеющая мячом, имеет временное преимущество перед обороняющимися, которым требуется определенное время для разгадывания хода атакующих и принятия

мер противодействия. Данное временное преимущество является физиологической основой комбинаторики, которые необходимо научиться использовать с помощью наигранных до автоматизма целесообразных взаимодействий и комбинаций. В то же время специалисты по физиологии отмечают, что в процессе освоения игры, команда, владеющая мячом, где игроки взаимодействуют между собой с использованием комбинаций, где базисным компонентом соревновательной деятельности является передача мяча. В 2008/09 годах победителем Лиги чемпионов УЕФА стала Барселона, а национальная сборная Испании выиграв первенство Европы, и как утверждает автор результат в технике владения мячом – в среднем 529, и приводится среднее количество точных передач за игру 459, Голландия 395, Португалия 347, Италия 327, Россия 315, Турция 293, Хорватия 284 [Схема 1].

459 | ИСПАНИЯ

└── 395 | НИДЕРЛАНДЫ

└── 347 | ПОРТУГАЛИЯ

└── 331 | ГЕРМАНИЯ

└── 327 | ИТАЛИЯ

└── 315 | РОССИЯ

└── 293 | ТУРЦИЯ

└── 284 | ХОРВАТИЯ

Схема 1. Среднее количество передач, отданных за игру в матчах первенство Европы 2008 года.

Как следует из приведённых данных показатели ТТД игроков в футболе в ходе соревновательной деятельности весьма вариативны [1].

Вместе с тем системный анализ показателей ТТД, в том числе по параметрам результативности передач мяча позволяет оценить уровень ТТД игроков и команды в целом, как следствие, внести необходимые коррективы в тренировочный и соревновательный процессы.

Цель исследования. Выявить количественные показатели ТТД футболистов U-17 и на их основе дать оценку результативности передач мяча в условиях тренировочной соревновательной национальной сборной Республики Узбекистан занявшее первое место в Кубке Азии 2025 года, которая была победителем и в 2012 году.

Важно отметить, что сборные Республики Узбекистан U-17, в матчах Кубка Азии состоявшийся в апреле 2025 года в Саудовской Аравии не проиграли ни одного

матча. В работе приводятся только отдельные матчи, так как педагогическое наблюдение проводилось при просмотре матча по телевизору. Фиксировались точные передачи мяча (точные, дальние, средние, короткие), стандартные положения, удары по воротам, обводки соперника (эффективные, не эффективные). В итоге подсчитывались общее количество ТТД (точных и не точных), подсчитывалось эффективность ТТД (делением положительных действий на общее количество).

В дальнейшей работе по совершенствованию ТТД необходимо повысить эффективность ТТД, так как соревнования для команд возраста U-17 проходят в групповом турнире и улучшить использование средств по восстановлению, так как матчи могут проходить и каждый день или через один день (по рекомендациям специалистов это бег по воде на пляже, использование средств из других видов спорта, фармакологические средства).

Ниже приведены некоторые данные игровой деятельности команд участниц Кубка Азии U-17 состоявшейся в апреле 2025 года в Саудовской Аравии.

Сравнительные данные юных футболистов U-17 в матчах Кубка Азии 2025 года

Показатель	Количество ТТД	Эффективность
Иран	86	Эффективность 48%
КНР	115	Эффективность 41%
Арабские Эмираты	115	Эффективность 48%

Наибольшее количество взаимодействий выявлено у команды сборной Арабских Эмиратов. Всё-таки матчи проходят в медленном темпе в условиях сухого жаркого климата и повышенной влажности.

Литература.

1. Исмагилов Д.К. Использование наукоёмких технологий в подготовке студенческих команд к республиканской студенческой лиге по мини-футболу // «Futbolda ilmiy-metodik ta'minlash ishlarini rivojlantirish yo'llari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, Chirchik, 2024, 111-114 b.
2. Столбиков Д.Г. Основные направления развития современного футбола на анализе чемпионата Европы 2008 г. В Австрии и Швейцарии. Спортивные игры: Настоящее и будущее / Материалы 2-й Международной научно – практической конференции, Посвящённой 75 – летию кафедры спортивных игр НГУ им.П.Ф. Лесгафта Санкт – Петербург. Выпуск 2. С.217-221.